
Pola Pengeluaran Mahasiswa: Perbandingan Biaya Makan dan Transportasi Anak Kos dan Tinggal Bersama Orang Tua

Fitria Nur Fadhilah¹, .Kristin Agnesia Br Silalahi², Putri Awalliyah , Salsabila Putri Sugoro⁴,
Zasinta Dwi Lestari⁵

¹Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

²Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

³Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

⁴Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

⁵Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

Email: fitriyanurfadhila7@students.unnes.ac.id¹, kristinsilalahi42@students.unnes.ac.id²,
putriawalliyah9@students.unnes.ac.id³, salsasugoro@students.unnes.ac.id⁴,
zasintadwilestarii@students.unnes.ac.id⁵

Abstract

This study discusses the differences in spending patterns between boarding students and non-boarding students, especially in food and transportation expenses. The research used a quantitative method with a comparative approach by distributing questionnaires to 64 active students of Universitas Negeri Semarang (UNNES), consisting of 32 boarding students and 32 non-boarding students. The findings show that boarding students tend to spend more on food because they have to fulfill their daily meals independently. Meanwhile, transportation expenses are generally higher among non-boarding students due to the longer distance between home and campus. These results indicate that residence status influences students' daily expenditure patterns, particularly in food and transportation needs.

Keywords: *expenditure patterns, boarding students, non-boarding students, food expenses, transportation expenses*

Abstrak

Penelitian ini membahas perbedaan pola pengeluaran antara mahasiswa kos dan mahasiswa non-kos, khususnya pada biaya makan dan biaya transportasi. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif melalui penyebaran kuesioner kepada 64 mahasiswa aktif Universitas Negeri Semarang (UNNES), yang terdiri dari 32 mahasiswa kos dan 32 mahasiswa non-kos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa kos cenderung memiliki pengeluaran makan yang lebih besar karena harus memenuhi kebutuhan makan secara mandiri setiap hari. Sementara itu, biaya transportasi mahasiswa non-kos cenderung lebih tinggi karena jarak rumah ke kampus relatif lebih jauh dibandingkan mahasiswa kos. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan tempat tinggal mempengaruhi pola pengeluaran mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama pada aspek konsumsi makanan dan transportasi.

Kata Kunci: *pola pengeluaran, mahasiswa kos, mahasiswa non-kos, biaya makan, biaya transportasi*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, manusia tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang/jasa, baik dilakukan secara sekaligus maupun berangsur-angsur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Soeharno, Teori Mikroekonomi, 2007: 6). Konsumsi sendiri dibedakan menjadi 2 jenis kelompok, yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan (Dumairy, 1999: 119). Konsumsi makanan merupakan kegiatan membelanjakan dari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sedangkan konsumsi bukan makanan merupakan kegiatan membelanjakan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan.

Mahasiswa merupakan peserta didik yang sudah terdaftar di perguruan tinggi karena telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi terkait. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat juga melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran mahasiswa pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan non makanan. Makanan merupakan salah satu pengeluaran terbesar mahasiswa karena menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap hari. Tingginya pengeluaran pada kebutuhan konsumsi menunjukkan bahwa biaya makan menjadi prioritas utama dalam alokasi pengeluaran mahasiswa (Paulina, Equila, Fransiska, 2026). Selain kebutuhan makanan, kebutuhan non makanan juga menjadi pengeluaran yang cukup besar bagi mahasiswa, salah satu contohnya adalah biaya transportasi. Kebutuhan makan dan transportasi menjadi kebutuhan yang paling sering dipenuhi oleh mahasiswa dalam menunjang aktivitas perkuliahan.

Mahasiswa berdasarkan tempat tinggalnya dibagi menjadi dua, yaitu mahasiswa yang tinggal di rumah bersama orang tua dan mahasiswa yang tinggal di kos. Perbedaan tempat tinggal ini dapat mempengaruhi pola pengeluaran mahasiswa, khususnya pada biaya makan dan transportasi. Mahasiswa kos cenderung memiliki pengeluaran makan yang lebih besar karena harus memenuhi kebutuhan makan secara mandiri setiap hari.

Sementara mahasiswa yang tinggal bersama orang tua umumnya memiliki pengeluaran yang lebih rendah dibanding mahasiswa kos karena kebutuhan makan masih disediakan oleh keluarga. Namun, biasanya mahasiswa yang tinggal bersama orang tuanya cenderung mengeluarkan biaya transportasi yang lebih besar dengan asumsi jarak rumah ke kampus lebih jauh dibandingkan mahasiswa kos yang umumnya tinggal di dekat kampus. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tempat tinggal dapat mempengaruhi pola pengeluaran mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pola pengeluaran mahasiswa kos dan mahasiswa non kos, khususnya pada biaya makan dan biaya transportasi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai pengaruh perbedaan tempat tinggal terhadap pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Menurut Sugiyono (2019), metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, di mana pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan

tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan komparatif dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk membandingkan kondisi, karakteristik, atau variabel tertentu pada dua kelompok atau lebih yang memiliki perbedaan karakteristik (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pola pengeluaran mahasiswa berdasarkan status tempat tinggal, yaitu mahasiswa kos dan mahasiswa non-kos, khususnya pada aspek biaya makan dan biaya transportasi. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi ada atau tidaknya perbedaan pola pengeluaran antara dua kelompok mahasiswa sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian kuantitatif menekankan pengukuran yang objektif dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti sehingga hasil penelitian dapat dianalisis secara lebih terukur dan terstruktur (Creswell, 2014).

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Kuesioner dipilih karena mampu mengumpulkan data dari responden dalam jumlah yang cukup besar secara efektif dan efisien (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES), Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah sekitar kampus UNNES yang memiliki wilayah pemukiman kos yang padat sekaligus memiliki jumlah mahasiswa lokal (non-kos) yang cukup berimbang. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Negeri Semarang (UNNES). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Arikunto (2019), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan

bukan berdasarkan strata, random (acak) atau daerah, melainkan didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Kriteria sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, kelompok mahasiswa kos dan kelompok mahasiswa non-kos. Jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 64 responden, yang dibagi secara berimbang menjadi 32 mahasiswa kos dan 32 mahasiswa non-kos. Kuesioner yang digunakan memuat sejumlah pertanyaan terstruktur mengenai identitas responden, status tempat tinggal (anak kos dan non-kos), pengeluaran biaya makan, serta pengeluaran biaya transportasi dalam periode tertentu. Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kemudian diolah menggunakan teknik statistik untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pola pengeluaran antara kedua kelompok responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Pengeluaran Makan dan Transportasi Mahasiswa Kos dan Tinggal Bersama Orang Tua

PENGELUARAN MAKAN	KOS	PRESENTASE
< 500 ribu	21	68%
500 ribu - 1 juta	10	32%
1 juta - 1,5 juta	0	0%
> 1,5 juta	0	0%
Total	31	100%

PENGELUARAN MAKAN	TINGGAL BERSAMA ORANG TUA	PRESENTASE
< 500 ribu	27	87%

500 ribu - 1 juta	2	6%
1 juta - 1,5 juta	2	6%
> 1,5 juta	0	0%
Total	31	100%

PENGELUARAN TRANSPORTASI	KOS	PRESENTASE
< 100 ribu	20	65%
100 ribu - 250 ribu	11	35%
250 ribu - 400 ribu	0	0%
> 500 ribu	0	0%
Total	31	100%

PENGELUARAN TRANSPORTASI	TINGGAL BERSAMA ORANG TUA	PRESENTASE
< 100 ribu	9	29%
100 ribu - 250 ribu	18	58%
250 ribu - 400 ribu	4	13%
> 500 ribu	0	0%
Total	31	100%

1. Pengeluaran Untuk Makanan

Konsumsi makanan pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap individu, termasuk mahasiswa, untuk

menjaga keberlangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan kalori harian. Hasil penelitian yang kami lakukan menunjukkan adanya perbedaan pengeluaran untuk makanan antara mahasiswa yang kos dan mahasiswa yang tinggal bersama orang tua. Berdasarkan penelitian ini juga terlihat bahwa mahasiswa yang kos mengeluarkan biaya untuk makan lebih tinggi dan lebih beragam. Hal ini dikarenakan mereka harus menanggung kebutuhan makan secara mandiri pada setiap harinya. Penyebaran data yang terlihat pada kategori kurang dari 500 ribu sampai lebih dari 1,5 juta menunjukkan bahwa mahasiswa yang kos sekalipun memiliki kebutuhan makan yang berbeda-beda, mulai dari memilih makanan yang lebih ekonomis hingga yang lebih beragam, dan mungkin lebih mahal. Sementara itu, mahasiswa yang tinggal bersama orang tua memiliki pengeluaran makanan yang jauh lebih rendah, Hal ini bisa terjadi dikarenakan kebutuhan makan mahasiswa yang tinggal bersama orang tua sudah terpenuhi di rumah. Dominasi kategori pengeluaran dibawah 500 ribu menunjukkan mereka tidak memiliki kewajiban besar untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Dengan demikian, hasil data ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan untuk kebutuhan makan bagi mahasiswa yang kos dan mahasiswa yang tinggal bersama orang tua.

2. Pengeluaran untuk Transportasi

Hasil yang sudah dipaparkan dari tabel survei yang didapatkan adalah mahasiswa yang tinggal bersama

orang tua cenderung memiliki pengeluaran yang lebih tinggi dibanding dengan mahasiswa yang tinggal di kos, dengan perkiraan pengeluaran mahasiswa yang tinggal bersama orang tua menyentuh sekitar Rp 0 - Rp 400.000 sedangkan mahasiswa yang tinggal di kos menyentuh sekitar Rp 0 - Rp 250.000, terdapat perbedaan angka yang termasuk tinggi. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah jarak rumah dengan jarak dari kos. Jarak mahasiswa yang tinggal bersama orang tua umumnya cenderung lebih jauh biasanya memiliki waktu tempuh 30 menit sampai satu jam lebih atau bahkan lebih dari angka tersebut, maka otomatis jarak yang ditempuh cenderung lebih lama dan pastinya biaya yang dikeluarkan dalam transportasi lebih tinggi, sedangkan mahasiswa yang tinggal di kos, cenderung jarak kos ke kampus akan lebih dekat dan boleh dikatakan sekitar 35% yang jarak tempuhnya begitu jauh dari kampus, dan melalui survei menunjukkan bahwa angka biaya transportasi mahasiswa yang tinggal di kos jauh lebih rendah dikarenakan biaya transportasi umum lebih sedikit baik pada BBM kendaraan bagi yang berkendara atau biaya transportasi seperti transportasi umum, transportasi online Grab, Gojek, Maxim, Anjem, dll. Merupakan faktor jarak dari kos ke kampus.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan pola pengeluaran antara mahasiswa kos dan mahasiswa non-kos pada biaya makan dan biaya transportasi. Mahasiswa kos cenderung memiliki

pengeluaran makan yang lebih tinggi karena harus memenuhi kebutuhan makan secara mandiri setiap hari. Sementara itu, mahasiswa non-kos memiliki pengeluaran makan yang lebih rendah karena kebutuhan makan masih dipenuhi oleh keluarga di rumah.

Pada biaya transportasi, mahasiswa non-kos cenderung memiliki pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa kos. Hal ini dipengaruhi oleh jarak rumah ke kampus yang umumnya lebih jauh, sehingga membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar. Sebaliknya, mahasiswa kos biasanya tinggal lebih dekat dengan kampus sehingga pengeluaran transportasinya lebih rendah. Dengan demikian, perbedaan tempat tinggal mempengaruhi pola pengeluaran mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan artikel penelitian ini dengan baik. Atas pertolongan dan kemudahan yang diberikan oleh-Nya, seluruh proses penyusunan laporan ini mulai dari tahap pengumpulan data, pengolahan informasi, hingga penyusunan artikel akhir dapat terlaksana dengan lancar.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Arief Arfriandi, S.T., M.Eng selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan (LDK) yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang bermanfaat selama proses pembelajaran maupun penyusunan penelitian ini. Segala ilmu, saran, dan dukungan yang berikan sangat membantu kami dalam menyelesaikan artikel ini dengan lebih baik.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh responden yang telah

bersedia meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam penelitian ini. Kesediaan responden dalam memberikan informasi serta data yang diperlukan memberikan kontribusi penting bagi proses penelitian yang dilakukan.

Apresiasi juga kami tujukan kepada seluruh anggota tim penyusun yang berjumlah lima orang atas kerja sama, tanggung jawab, dan kontribusi yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Setiap anggota tim telah berperan aktif dalam berbagai tahapan, mulai dari mencari referensi, mengumpulkan data, berdiskusi, hingga menyusun artikel akhir. Kerja sama yang baik serta komunikasi yang terjalin dengan baik menjadi salah satu faktor penting dalam terselesaikannya penelitian ini.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan artikel penelitian ini. Kami menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pengalaman yang berharga bagi kami dalam mengembangkan kemampuan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Soni *et al.*, "Optimalisasi Pemanfaatan Google Classroom Sebagai Media Optimalisasi Pemanfaatan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran Di Smk Negeri 1 Bangkinang," *J. Pengabd. Untuk Mu NegeRI*, vol. 2, no. Mei 2018, pp. 17–20, 2018.
- [2] Y. D. Rahayu and Y. Prayudi, "Membangun Integrated Digital Forensics Investigation Frameworks (IDFIF) Menggunakan Metode Sequential Logic," *Semin. Nas. SENTIKA*, vol. 2014, no. Sentika, 2014.
- [3] A. A. Aco and Riskawati, "Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)," *J. Supremasi*, vol. XI Nomor 1, no. ISSN 1412-517X, 2016.
- [4] Soni, A. Hafid, and D. Sudyana, "Analysis of Security Awareness in Using Technology and Social Media at Muhammadiyah University , Riau," *Int. J. Comput. Appl.*, vol. 177, 2019.
- [5] N. Hanum, "Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Universitas Samudra di Kota Langsa," vol. 1, no. 2, pp. 107–116, 2017.
- [6] E. Sabeth, S. Aprila, L. S. Amna, and M. E. Rachman, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Pada Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung," vol. 8, no. 1, 2025, doi: 10.32877/eb.v8i1.2083.
- [7] N. Fauzia and S. Komalasari, "Dinamika Kemandirian Mahasiswa Perantauan," vol. 1, no. 3, pp. 167–181, 2020, doi: 10.1234/jah.v1i3.3918.
- [8] F. Purnomosidi, S. Ernawati, P. Studi, P. Universitas, and S. Surakarta, "Perilaku konsumtif anak kos pada mahasiswa universitas sahid surakarta," vol. 2, pp. 36–48.
- [9] P. S. Luruk, E. D. E. Metom, F. Y. Manbait, P. Akuntansi, U. Katolik, and W. Mandira, "POLA PENGELUARAN MAHASISWA KOST FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG," vol. 28, no. 1, 2026.